

Received / Makale Geliş Tarihi 14.08.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 29.10.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (59)
pp / ss 1093-1109

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17488316
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Yıldız

<https://orcid.org/0000-0001-6358-8620>

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aydın/ TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/03n7yzv56>

Kopula Temelli Riske Maruz Değer (VaR) Yaklaşımıyla Portföy Risk Analizi **Portfolio Risk Analysis Using a Copula-Based Value at Risk (VaR) Approach**

ÖZET

Bu çalışma, Gram Altın (Külçe Altın-KA), BIST100 ve Dolar/TL'den oluşan eşit ağırlıklı bir portföyün risk profilini kopula tabanlı VaR yaklaşımıyla inceler. Ocak 1990–Şubat 2025 dönemine ait aylık getiriler kullanılmıştır. Analizler Python ortamında pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scipy ve copulas kütüphaneleriyle yürütülmüştür. Önce tekil varlıklar için parametrik varyans-kovaryans yaklaşımı ve normal dağılım varsayımı altında VaR hesaplanmıştır. Varlık çiftleri için bağımlılık yapısı Archimedean aileden Gumbel ve Clayton ile test edilmiş, yakınsama sorunları nedeniyle simetrik ve orta düzey bağımlılığı daha iyi temsil eden Frank kopulası seçilmiştir. Marjinaler t-dağılımı ile dönüştürülmüş, Frank kopulası ile simülasyon yapılmış ve yüzde 95 ile yüzde 99 güven düzeylerinde yüzdeler tabanlı VaR tahmin edilmiştir. KA ile USD arasında güçlü pozitif eş-hareketin simülasyonlarda da korunduğu görülmüştür. Üç varlığın birlikte davranışını portföy düzeyinde modellemek için Gaussian Kopula uygulanmış, 10.000 senaryo üretilmiş ve eşit ağırlıklı portföy için yüzde 95'te $-0,0519$ ve yüzde 99'da $-0,0929$ aylık VaR bulunmuştur. Portföy riskinin kaynakları ayrıştırılarak her bir varlığın toplam riske yaptığı katkı ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bulgular, portföy riskinin büyük kısmının BIST'in yüksek volatilitésinden kaynaklandığını, KA ve USD'nin ise çeşitlendirme etkisiyle toplam riski sınırladığını göstermektedir. Frank kopulasının kuyruk bağımlılığını zayıf temsil etmesi nedeniyle finansal stres dönemlerinde t-kopula ve asimetric yapıli kopula modelleri ek fayda sağlayabilir. Sonuçlar, doğrusal korelasyona dayalı ölçümlerin ötesinde doğrusal olmayan bağımlılığın portföy riskini belirlemede kritik rol oynadığını ve kopula temelli yöntemlerin daha gerçekçi risk tahminleri sunduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Riske Maruz Değer (VaR), Kopula Modelleri, Gaussian Kopula, Frank Kopulası, Portföy Riski.

ABSTRACT

This study examines the risk profile of an equally weighted portfolio composed of Gram Gold (KA), BIST100 Index, and USD/TRY exchange rate using a copula-based Value at Risk (VaR) approach. The analysis utilizes monthly return data from January 1990 to February 2025. Empirical computations were conducted in Python using the pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scipy, and copulas libraries. Initially, individual asset risks were estimated through the parametric variance-covariance method under the assumption of normality. For bivariate relationships, the dependence structure was tested with Gumbel and Clayton copulas from the Archimedean family; however, due to convergence issues, the symmetric Frank copula—better suited for moderate dependence—was selected. Marginals were transformed using the t-distribution, and simulations were performed to estimate VaR at 95% and 99% confidence levels. The strong positive co-movement between KA and USD observed in actual data was successfully reproduced in the simulated series. At the portfolio level, a Gaussian copula model was employed to capture the joint distribution of the three assets, generating 10,000 simulation scenarios. The equally weighted portfolio exhibited monthly VaR estimates of -0.0519 at the 95% level and -0.0929 at the 99% level. Risk decomposition analysis indicated that the largest share of total portfolio risk stems from the high volatility of the BIST100, while KA and USD contribute to diversification and overall risk reduction. Although the Frank copula effectively captures mid-range dependence, its limited tail dependence suggests that t-copula or asymmetric copula models could offer additional insights during financial stress periods. Overall, the findings highlight that nonlinear dependencies play a critical role in portfolio risk formation and that copula-based models provide a more flexible and realistic framework for risk assessment.

Keywords: Value at Risk (VaR), Copula, Gaussian Copula, Frank Copula, Portfolio Risk

1. GİRİŞ

Finansal piyasalarda riskin nicel olarak ölçülmesi, portföy yönetimi, sermaye yeterliliği ve sistemik istikrarın sağlanması açısından günümüzde kritik bir öneme sahiptir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Bretton Woods sistemiyle temelleri atılan küresel finansal yapı, 15 Ağustos 1971’de bu sistemin çökmesiyle birlikte dalgalı kur rejimine geçilmesi sonucu önemli bir dönüşüm geçirmiştir. Bu süreç, finansal piyasalarda belirsizlikleri ve kırılganlıkları artırmış; döviz kuru riski başta olmak üzere birçok finansal risk unsurunun yönetilmesini daha karmaşık hâle getirmiştir (Kayahan ve Topal, 2009). Özellikle reel sektörde faaliyet gösteren firmalar, bu dönemde hızla artan kur riski, faiz riski ve fiyat riski gibi unsurlar karşısında ölçüm ve yönetim açısından ciddi yetersizlikler yaşamışlardır. Küreselleşme ile ülkeler arasındaki ekonomik entegrasyon derinleşmiş, finansal krizlerin sınır ötesi etkileri artmış ve risk yönetimi uygulamalarının önemi daha da belirgin hâle gelmiştir (Yılmaz ve Yıldız, 2022). Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, riskin ölçülmesi ve yönetilmesine yönelik sistematik ve sayısal yaklaşımların geliştirilmesi finans biliminin temel konularından biri hâline gelmiştir. Bu bağlamda, belirli bir güven düzeyinde ve zaman aralığında oluşabilecek maksimum zararı parasal olarak ifade edebilen Riske Maruz Değer (Value at Risk – VaR) yöntemi, modern risk ölçüm araçları arasında en yaygın kullanılan yöntemlerden biri olmuştur (Korkmaz ve Bostancı, 2011).

VaR yöntemi, istatistiksel olarak belirlenen bir güven düzeyinde ve belirli bir süre içinde finansal varlıkların karşılaşılabileceği maksimum olası kaybı ölçmeyi hedeflemektedir (Akan vd., 2003). Kavramsal basitliği, uygulanabilirliği ve uluslararası regülasyonlarda (örneğin Basel II ve Basel III) kabul görmesi, yöntemi finansal kurumlar açısından standart bir risk ölçüm aracı hâline getirmiştir (Bozkuş, 2005). Ancak finansal getirilerin kalın kuyruklu (fat-tail) yapısı, volatilitenin zamanla değişmesi ve piyasalar arasındaki yüksek entegrasyon, klasik VaR modellerinin doğrusal varsayımlarını sınırlamaktadır. Bu nedenle literatürde parametrik (varyans–kovaryans), yarı-parametrik (EWMA) ve simülasyon temelli (Monte Carlo) alternatif modeller geliştirilmiştir (Avşarlıgil vd., 2015).

Ampirik çalışmalar, farklı VaR hesaplama yöntemlerinin piyasa koşullarına göre değişen performanslara sahip olduğunu göstermektedir. Yıldırım ve Çolakyan (2014), varyans–kovaryans, tarihsel simülasyon ve Monte Carlo yöntemlerini karşılaştırarak, özellikle yüksek volatilité dönemlerinde üssel ağırlıklı hareketli ortalama (ÜAHO-EWMA) yönteminin daha güvenilir sonuçlar sunduğunu tespit etmiştir. Benzer şekilde Ural (2018), APGARÇH ve Cornish-Fisher gibi alternatif dağılım temelli modellerin, kalın kuyruklu getirilere sahip piyasalarda klasik VaR yöntemine kıyasla daha tutarlı sonuçlar verdiğini belirtmiştir. Bu bulgular, finansal riskin doğrusal olmayan ve asimetric doğasının geleneksel yöntemlerle tam olarak açıklanamadığını ortaya koymaktadır.

Klasik VaR modellerinin bu sınırlılıklarını aşmak amacıyla geliştirilen kopula modelleri, her bir varlığın marjinal dağılımını koruyarak varlıklar arasındaki bağımlılık yapısını ayrı bir fonksiyon olarak tanımlama imkânı sunmaktadır (Razak ve Ismail, 2016). Bu yöntem, özellikle kriz dönemlerinde gözlenen eşzamanlı aşırı kayıpları (tail dependence) modellemede yüksek doğruluk sağlamaktadır (Byun ve Song, 2021). Nitekim Fantazzini (2008), dinamik kopula modellerini kullanarak SP500, DAX ve Nikkei225 portföylerinde %95–%99 güven düzeylerinde VaR hesaplamış ve bağımlılığın zamana göre değişiminin risk tahmin performansını artırdığını göstermiştir. Benzer biçimde Nguyen ve Huynh (2014), döviz piyasasında Student-t kopulasının uç risk dönemlerinde portföy riskini daha doğru temsil ettiğini ortaya koymuştur.

Bu çalışma, finansal piyasalarda iki ve üç varlıktan oluşan portföylerde, farklı güven düzeylerinde (%99 ve %95) kopula-tabanlı Riske Maruz Değer (VaR) hesaplamalarını gerçekleştirerek klasik ve doğrusal olmayan bağımlılık modellerinin sonuçlarını karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada önce tekil varlıklar için VaR değerleri hesaplanmış, ardından ikili ve üçlü portföylerde bağımlılık yapıları kopula modelleriyle belirlenmiş ve eşit ağırlıklı portföyler için VaR tahminleri yapılmıştır. Sonuçlar, geleneksel risk ölçüm yaklaşımlarıyla kopula tabanlı modellerin karşılaştırılmasına imkân tanıyarak, portföy riskinin ölçümünde hem teorik hem de uygulamalı düzeyde literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu çalışma, konunun kuramsal ve uygulamalı yönlerini bütüncül bir çerçevede ele alacak biçimde yapılandırılmıştır. İlk olarak, Riske Maruz Değer (VaR) yaklaşımının temel kavramsal çerçevesi açıklanmakta ve finansal risk ölçümünde kopula modellerinin rolü tartışılmaktadır. Devamında, kopula tabanlı VaR yönteminin teorik temelleri ve farklı kopula türlerinin finansal bağımlılık yapılarının modellenmesindeki işlevleri ele alınmaktadır. Literatür taraması bölümünde, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılmış güncel çalışmalar incelenerek literatürdeki araştırma boşlukları belirlenmiştir. Analiz ve bulgular kısmında, öncelikle iki değişkenli portföyler için kopula tabanlı bağımlılık analizi ve VaR tahminleri yapılmış, ardından üç finansal varlıktan oluşan eşit ağırlıklı portföy için Gaussian kopula yöntemiyle toplam

portföy riski ve her bir varlığın risk katkısı hesaplanmıştır. Son bölümde ise elde edilen bulgular genel bir değerlendirmeye özetlenmiş, sonuçlar ışığında yatırımcılar ve risk yöneticileri açısından çıkarımlar sunulmuştur.

2. RİSKE MARUZ DEĞER VE KOPULA YAKLAŞIMI

Finansal piyasalar, sermaye akışını düzenleyerek bireylerin, işletmelerin ve ekonominin tüm aktörlerinin kaynaklara erişimini kolaylaştırmakta, bu yönüyle ekonomik büyüme ile istikrarın temel bileşenlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Gelişen finansal sistemler, fonların etkin dağılımını sağlarken aynı zamanda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde rekabet ortamını güçlendirmekte, bu da sistematik risklerin kontrol altında tutulmasına katkı sunmaktadır (Yıldız, 2023). Ancak, bu gelişim ve entegrasyon süreci beraberinde daha karmaşık ve yayılabilir risk yapılarını da getirmiştir. Küreselleşme ile dünya ekonomileri hızla büyümekte ve finansal piyasalar giderek daha karmaşık bir yapıya dönüşmektedir. Bu durum, ülkeler arasında ekonomik etkileşimleri artırarak bir ülkede yaşanan krizlerin diğerlerini de doğrudan etkileyebilmesine yol açmaktadır. Artan belirsizlik ve risk karşısında, finansal piyasalarda etkin bir risk yönetimi her zamankinden daha önemli hâle gelmiştir. Bu bağlamda, finansal riskin ölçümünde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri Riske Maruz Değer (Value at Risk – VaR) yaklaşımıdır. VaR, normal piyasa koşulları altında, belirli bir güven düzeyinde ve belirli bir zaman diliminde ortaya çıkabilecek en yüksek olası zararı tek bir parasal değer olarak ifade eden nicel bir risk ölçüm aracıdır (Yıldırım ve Çolakyan, 2014). Yöntemin en temel avantajı, karmaşık riskleri sadeleştirerek yatırımcılar için anlaşılır ve uygulanabilir bir çerçeve sunmasıdır (Aksel, 2001). Bu özelliği sayesinde hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar açısından tercih edilmekte ve zaman içerisinde finansal risk yönetiminin temel bileşenlerinden biri hâline gelmektedir (Gürsakar, 2007).

VaR yöntemi, yatırımcıların risk düzeyini daha anlaşılır ve karşılaştırılabilir şekilde analiz etmelerine olanak tanır. Herhangi bir yatırımcının ya da kurumun karşı karşıya kalabileceği pazar riskini tek bir sayısal değerle sunması, bu yöntemin finansal risk yönetimi uygulamalarında hızla benimsenmesini sağlamıştır (Korkmaz ve Pekkaya, 2005; Kayahan ve Topal, 2009). Ayrıca VaR, sadece menkul kıymet bazında değil, aynı zamanda portföy bazında da ölçüm yapılmasına olanak tanıyarak, portföy içerisindeki farklı risk faktörlerinin birleşiminden kaynaklanan toplam riski tek bir ölçütle ifade etme imkânı sunmaktadır (Uzunoğlu, Güler ve Yılmaz, 2005).

VaR hesaplamalarında genel olarak üç temel yöntem kullanılmaktadır: parametrik (varyans-kovaryans), tarihsel simülasyon ve Monte Carlo simülasyonu. Parametrik yöntem, finansal getirilerin normal dağıldığı varsayımına dayanır. Bu yöntemde, beklenen getiri ve standart sapma dikkate alınarak, belirli bir güven düzeyinde karşılaşılabilecek maksimum zarar tahmin edilir. Bu yaklaşım, hesaplama kolaylığı sağlaması bakımından avantajlı olsa da özellikle uç risklerin öngörülmesinde yetersiz kalabilmektedir (Hull ve White, 1998; Koldere Akın ve Akdoğan, 2012).

Tarihsel simülasyon yöntemi, geçmiş piyasa verilerine dayalı ampirik bir dağılım oluşturur ve bu dağılım üzerinden VaR hesaplaması gerçekleştirir. Bu yöntemin en önemli avantajı, getirilerin dağılımı hakkında herhangi bir varsayımda bulunmaksızın doğrudan geçmiş piyasa davranışlarını esas almasıdır. Bununla birlikte, geçmiş verilerin gelecekteki riskleri yansıtmaya kapasitesi zaman zaman sınırlı olabilmektedir (Hendricks, 1996; Ural, 2018; Avşarlıgil vd., 2015).

Monte Carlo simülasyonu yöntemi ise, tanımlanan olasılık dağılımına dayalı olarak çok sayıda rastgele senaryo üretir ve bu senaryolar üzerinden portföy değerlerini simüle ederek VaR tahminleri yapar. Bu yöntem, özellikle dağılımın doğrusal olmadığı ya da karmaşık yapılar sergilediği durumlarda önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ancak yüksek hesaplama gücü gerektirmesi ve model varsayımlarına duyarlılığı, yöntemin dikkatli bir şekilde kalibre edilmesini zorunlu kılmaktadır (Pasieczna, 2021; Bozkuş, 2005; Demireli ve Taner, 2009).

2.1. Kopula Tabanlı Riske Maruz Değer (VaR)

Riske Maruz Değer (Value at Risk – VaR), finansal riskin ölçümünde en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir ve portföydeki farklı pozisyonların riskini, aralarındaki bağımlılıkları da dikkate alarak tek bir parasal değer ile ifade etme imkânı sunar (Çatal ve Albayrak, 2013). Geleneksel çok değişkenli dağılımların çoğu, tüm rastgele değişkenlerin aynı marjinal dağılıma sahip olduğu varsayımıyla korelasyon katsayısı üzerinden bağımlılık yapısını tanımlar. Ancak finansal varlıkların karmaşık yapıları, özellikle kriz dönemlerinde ortaya çıkan uç değerler (tail risk) ve doğrusal olmayan ilişkiler nedeniyle bu varsayımların ötesine geçilmesini gerektirir (Sampid ve Hasim, 2018). Klasik VaR modelleri, getirilerin normal dağıldığını ve doğrusal korelasyonlara sahip olduğunu varsaydığından, aşırı oynaklık dönemlerinde gerçek risk düzeyini yeterince

yansıtamaz ve bu durum riskin olduğundan düşük tahmin edilmesine neden olabilir (Embrechts, McNeil ve Straumann, 2002; Haverinen, 2024). Bu eksiklikleri gidermek amacıyla finansal analistler, iyi tanımlanmış fonksiyonel formlar ile çok değişkenli ortak dağılımlar kurarak daha gerçekçi risk tahminleri yapmaya çalışmaktadır. Bu noktada kopula fonksiyonları, farklı marjinal dağılımlara sahip değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını esnek ve doğrusal olmayan bir şekilde modelleyebilme imkânı sunmaktadır. Böylece kalın kuyruk yapıları ve normal olmayan etkiler dikkate alınarak portföy riskinin daha doğru biçimde ölçülmesi sağlanabilmektedir (Çatal ve Albayrak, 2013). Sklar Teoremi'ne (1959) dayanan bu yaklaşım, varlıklar arası bağımlılığı yalnızca lineer korelasyonlarla değil, daha esnek fonksiyonel yapılarla ifade etmeyi mümkün kılar (Cherubini vd., 2004; Patton, 2006). Böylelikle kopula fonksiyonları, özellikle tail bağımlılık ve doğrusal olmayan ilişkilerin modellenmesinde geleneksel yöntemlere göre daha başarılı sonuçlar vermektedir.

Kopula temelli VaR hesaplamalarında tipik olarak üç ana adım izlenir. Öncelikle, her bir varlığın getirisi için uygun bir marjinal dağılım belirlenir. Bu dağılım, getirilerin volatilité yapısını da dikkate alacak şekilde örneğin ARMA-GARCH modelleri ile tahmin edilebilir. Daha sonra, seçilen kopula fonksiyonu yardımıyla bu marjinal dağılımlar birleştirilerek portföyün ortak getiri dağılımı oluşturulur. Son olarak, bu birleşik dağılımdan Monte Carlo simülasyonu ya da analitik yöntemler kullanılarak örnekler üretilir ve ilgili güven düzeyinde VaR değeri elde edilir (Haverinen, 2024).

Kopula modellerinin en önemli katkılarından biri, ekstrem piyasa koşullarında ortaya çıkan birlikte hareketleri (co-movement) modelleme kapasitesidir. Özellikle Archimedean kopulalar (örneğin Clayton kopulası), güçlü alt kuyruk bağımlılıklarını temsil etme yeteneğine sahiptir. Bu sayede portföyde yer alan finansal varlıkların aynı anda ciddi değer kayıpları yaşaması gibi senaryolar daha gerçekçi bir şekilde modellenebilir (Çelik, 2022). Aynı şekilde Student's t kopulası, tail bağımlılığı yüksek olan varlıklar için tercih edilen başka bir kopula türü olup, kriz dönemlerinde daha isabetli VaR tahminleri üretmektedir. Haverinen (2024), Finlandiya piyasasında gerçekleştirdiği çalışmada, Student's t kopulası ile yapılan VaR tahminlerinin, özellikle 2007–2009 kriz döneminde geleneksel yöntemlere göre daha güvenilir sonuçlar verdiğini göstermiştir.

Türkiye bağlamında yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Çatal ve Albayrak (2013), Euro-Dolar döviz portföyü üzerine gerçekleştirdikleri analizde, karışım kopula modeli kullanıldığında geleneksel modellere göre daha başarılı VaR tahminleri elde edildiğini ortaya koymuştur. Söz konusu çalışmada, pozitif ve negatif getiri rejimlerinde farklı bağımlılık yapılarının tespit edilmesi ve buna uygun farklı kopula fonksiyonlarının uygulanması sayesinde kriz dönemlerinde riskin daha doğru ölçülebildiği görülmüştür.

Sampid ve Hasim (2018) ise Avrupa bankacılık sektörü üzerine yaptıkları analizde, %95 ve %99 güven düzeylerinde kopula tabanlı modellerin tutarlı ve başarılı sonuçlar verdiğini, kullanılan kopula fonksiyonlarının (eliptik ya da Archimedean) VaR tahminleri üzerinde anlamlı farklar yaratabildiğini vurgulamıştır. Bu da kopula modelinin sadece teorik olarak değil, pratik uygulamalarda da risk ölçüm kapasitesini artırdığını göstermektedir.

Kopula fonksiyonları çok değişkenli bağımlılık yapılarının esnek biçimde modellenmesine olanak tanıyarak, finansal riskin daha doğru ve kapsamlı bir şekilde ölçülmesini sağlamaktadır. Her ne kadar bu modellerin uygulanması teknik bilgi ve yüksek hesaplama gücü gerektirse de finansal kriz dönemlerinde sağladıkları yüksek doğruluk düzeyi sayesinde geleneksel VaR modellerine göre üstünlük sağlamaktadır. Bu nedenlerle, finansal kurumlar ve risk yöneticileri tarafından giderek daha fazla tercih edilmekte ve gelişmiş risk yönetimi çerçevelerinde önemli bir yer edinmektedir.

2.2. Kopula Türlerinin Finansal Risk Ölçümünde Kullanımı

Finansal risk analizinde bağımlılık yapılarının doğru şekilde modellenmesi, özellikle stres dönemlerinde portföy riskinin hassasiyetle ölçülebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Geleneksel korelasyon temelli yöntemlerin yetersiz kaldığı noktalarda, kopula fonksiyonları değişkenler arası bağımlılığı esnek ve detaylı biçimde modelleyebilme imkânı sunmaktadır. Bu bağlamda, farklı bağımlılık özellikleri sunan çeşitli kopula türleri, özellikle Value at Risk (VaR) hesaplamalarında öne çıkmaktadır (Fantazzini, 2009; Çatal ve Albayrak, 2013).

Öncelikle, Clayton kopulası özellikle negatif getirilerin eş zamanlı olarak oluştuğu durumları modellemek için elverişlidir. Bu kopula türü, alt kuyruk bağımlılığına yüksek duyarlılığı sayesinde kriz dönemlerinde finansal varlıklar arasındaki ortak düşüşleri etkili şekilde yansıtmaktadır. Bu özelliğiyle, özellikle ani ve büyük kayıpların yaşandığı piyasa senaryolarında daha gerçekçi risk tahminleri yapılmasına katkı sağlamaktadır (Çatal ve Albayrak, 2013).

Buna karşılık, Gumbel kopulası üst kuyruk bağımlılığına odaklanarak, varlık getirilerinin aynı anda yüksek pozitif değerlere ulaşma olasılığını dikkate alır. Bu durum, örneğin piyasa rallilerinde veya ani yükseliş dönemlerinde yatırım araçları arasındaki birlikte artışı modelleme açısından önemlidir. Gumbel kopulasının asimetric yapısı, yukarı yönlü uç değerlerdeki bağımlılıkları yakalamada öne çıkmaktadır (Barreto, 2022).

Frank kopulası ise hem pozitif hem negatif yönlü bağımlılıkları simetrik olarak modelleyebilmesi sayesinde orta düzey korelasyon yapılarında faydalı olmaktadır. Kuyruk bağımlılığı içermemesi nedeniyle, uç değerler yerine daha çok sıradan piyasa hareketlerinin analizinde tercih edilmektedir. Özellikle bağımlılık yapısının çok güçlü olmadığı ve simetrik korelasyonun hâkim olduğu durumlarda bu kopula yapısı kullanışlıdır (Fantazzini, 2009).

Gaussian kopulası, doğrusal korelasyona dayanan yapısıyla finansal modelleme çalışmalarında sıkça kullanılsa da uç olayları modellemedeki yetersizliği nedeniyle sınırlı kalmaktadır. Pearson korelasyon katsayısına dayalı bu kopula türü, özellikle tail risklerin modellenmesinde zayıf performans sergilemektedir. Bununla birlikte, hesaplama kolaylığı ve uygulama esnekliği nedeniyle finansal sektör tarafından uzun süre tercih edilmiştir (Nguyen ve Huynh, 2022).

Daha gelişmiş bir alternatif olan Student's t kopulası, Gaussian kopulaya benzer bir yapıya sahip olmakla birlikte hem üst hem alt kuyruklarda daha güçlü bağımlılık gösterebilmesiyle öne çıkar. Bu kopula, özellikle aşırı volatilité dönemlerinde ve finansal kriz ortamlarında varlıklar arasındaki eş zamanlı ekstrem hareketleri doğru şekilde yansıtarak VaR hesaplamalarının doğruluğunu artırmaktadır. Bu yönüyle, geleneksel korelasyona dayalı yöntemlerin ötesine geçerek piyasa riskini daha gerçekçi biçimde modellemeyi mümkün kılar (Barreto, 2022; Fantazzini, 2009).

Sonuç olarak, her bir kopula fonksiyonu, bağımlılık yapısının yönü ve şiddetine göre farklı senaryolarda avantaj sunmaktadır. Finansal portföylerdeki riskin etkin şekilde ölçülebilmesi için, kullanılan kopula türünün veri yapısına, piyasa koşullarına ve analiz amacına uygun şekilde seçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, özellikle uç değer analizlerinin kritik olduğu finansal risk ölçümlerinde kopula temelli yaklaşımlar önemli bir araç olarak literatürdeki yerini giderek sağlamlaştırmaktadır.

3. LİTERATÜR TARAMASI

Finansal piyasaların giderek daha karmaşık ve belirsiz hâle gelmesi, risk ölçümünde kullanılan yöntemlerin teorik çerçevesini ve uygulama araçlarını sürekli olarak geliştirmiştir. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren finansal kurumlarda standart bir ölçüt olarak benimsenen Riske Maruz Değer (Value at Risk – VaR) yaklaşımı, portföy bazında olası maksimum kaybı belirli bir güven düzeyinde tahmin etmeye imkân tanıyarak risk yönetimi literatüründe önemli bir yer edinmiştir. Ancak VaR yönteminin doğrusal bağımlılık varsayımına dayanması ve uç değerleri yeterince temsil edememesi, yöntemin zamanla teorik ve ampirik açıdan sorgulanmasına yol açmıştır. Bu nedenle sonraki çalışmalarda hem VaR hesaplama teknikleri çeşitlendirilmiş hem de kopula tabanlı bağımlılık modellemesi gibi alternatif yöntemlerle VaR analizlerinin doğruluğunu artırmaya yönelik araştırmalar öne çıkmıştır.

Türkiye odağında, Taş ve İltüzer (2008) Monte Carlo simülasyonunu İMKB30 ve DİBS portföylerinde tarihsel simülasyonla karşılaştırmış; her iki yöntemin de geçerli sonuçlar verdiğini, Monte Carlo'nun dağılım varsayımlarına dayalı esnekliğiyle öne çıktığını göstermiştir. Aynı yıl, Demireli ve Taner (2009) parametrik ve parametrik olmayan VaR modellerini Euro, Altın ve ABD dolarından oluşturulan portföylerde kıyaslayarak parametrik modellerin belirli varsayımlar altında tutarlı, parametrik olmayanların ise değişken piyasa koşullarında pratik alternatif sunduğunu bulmuştur. Kayahan ve Topal (2009), kriz sonrası dönemde tarihsel VaR yönteminin finansal riskleri açıklamadaki yeterliliğini sınamış ve yöntemin yüksek volatilité dönemlerinde sınırlı kaldığını; bu nedenle simülasyon ve parametrik alternatiflerin dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır. Finansal getirilerin kalın kuyruk doğasına odaklanan Bozkuş (2005), VaR ve Beklenen Kayıp (ES) ölçütlerini karşılaştırmış; ES'in aşırı riskleri daha tutarlı yansıttığını göstermiştir. Ural ve Adakale (2009), APGARÇH çerçevesinde farklı hata dağılımlarını (özellikle çarpık Student-t) kullanarak VaR ve ES'i hesaplamış, ES'in uç riskleri yakalamada üstünlüğünü yinelemiştir. VaR yönteminin Türkiye piyasalarındaki uygulanabilirliğini inceleyen Koldere Akın ve Akduğan (2012), bireysel emeklilik fonlarında varyans-kovaryans yaklaşımını kullanarak risk düzeylerini hesaplamış ve fon çeşitlendirmesinin risk yönetiminde belirleyici bir unsur olduğunu ortaya koymuştur. Yıldırım ve Çolakyan (2014), varyans-kovaryans, tarihsel simülasyon, Monte Carlo ve üssel ağırlıklandırılmış hareketli ortalama (ÜAHO) yöntemlerini BIST endeksleri üzerinde karşılaştırmış; yüksek oynaklıkta ÜAHO'nun istikrarlı, karmaşık dağılımlarda Monte Carlo'nun güçlü bir seçenek olduğunu bulmuştur. Evcı ve Kandır (2015) metal piyasasında %99 güven düzeyi altında normal ve GED dağılımlarını karşılaştırmış, dağılım varsayımının

VaR doğruluğunda belirleyici olduğunu göstermiştir. Son olarak Ural (2018), farklı hata dağılımlarını geriye dönük testlerle karşılaştırmış ve kalın kuyruklu/asimetrik yapılar da Cornish–Fisher yaklaşımının daha güvenilir tahminler ürettiğini raporlamıştır.

Korelasyona dayalı geleneksel VaR modellerinin doğrusal ilişkilere odaklanması, finansal varlıklar arasındaki karmaşık ve asimetrik bağımlılıkların göz ardı edilmesine yol açmıştır. Bu nedenle, bağımlılık yapısını doğrusal olmayan biçimde temsil edebilen kopula modelleri literatürde giderek daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Fantazzini (2008), kopula tabanlı VaR analizine yönelik öncü çalışmalardan birinde, dinamik kopula modelleri aracılığıyla SP500, DAX ve Nikkei225 portföyleri için %95–%99 güven düzeylerinde VaR tahminleri yapmış ve zamanla değişen bağımlılık yapısının risk ölçüm doğruluğunu artırdığını göstermiştir. Döviz piyasası bağlamında Nguyen ve Huynh (2014), AR(1)-GARCH(1,1) artıklarına Gaussian ve Student-t kopulaları uygulamış; Student-t kopulanın kuyruk bağımlılıklarını daha etkin yakaladığını bulmuştur. Kripto varlıklar üzerinde Syuhada ve Hakim (2020), marjinal GARCH(1,1) ile vine kopula yapısını birleştirerek portföy VaR tahminlerinde geriye dönük test performansının yükseldiğini göstermiştir. Kopulaların kalibrasyon-simülasyon yönünü ayrıntılandıran Di Clemente ve Romano (2021), uygun kopula seçimi ve Monte Carlo entegrasyonuna ilişkin prosedürleri gerçek verilerle göstermiştir. Çok değişkenli portföylerde yapısal karşılaştırma sunan Byun ve Song (2021), farklı bağımlılık tasarımlarında hiyerarşik Clayton kopulasının VaR açısından üstün performans verdiğini raporlamıştır. Hisse senetlerinde Anisha vd. (2021), marjinal EGARCH ile Frank kopulasını birleştirerek Kupiec testiyle istatistiksel geçerlilik göstermiştir. Türkiye örneğinde Çelik (2022), BIST100–USD/TL ikilisinde t-kopula ile %99 portföy VaR’ı tahmin etmiş ve kopula yaklaşımının geleneksel parametrik modellere kıyasla daha gerçekçi sonuçlar verdiğini göstermiştir. Pandemi döneminde telekom hisseleri için Tinungki vd. (2023) Gumbel kopulası ve Monte Carlo ile uç kuyruk bağımlılıklarını yakalamış; Najiha vd. (2023) aynı sektörde Gumbel kopulayı geriye dönük testlerle doğrulamıştır. Arditha vd. (2023), mavi çip hisselerinde Gaussian kopula ile %95–%99,9 VaR hesaplayarak güven düzeyi yükseldikçe beklenen maksimum kaybın arttığını göstermiştir. Döviz piyasasında Sirait ve Simatupang (2018), çeşitli Archimedean kopulaları karşılaştırmış ve en yüksek olabilirliği Clayton kopulasının sağladığını bulmuştur. Son olarak Saifullah vd. (2024), iki hisse senedinden oluşan portföyde üç Archimedean kopulayı karşılaştırmış; Frank kopulanın orta düzey simetrik bağımlılıkta %90–%99 güven düzeylerinde istikrarlı VaR tahminleri verdiğini göstermiştir. Rockafellar ve Uryasev (2002), Riske Maruz Değer (VaR) yaklaşımının uç kayıpları yeterince yakalayamadığını ortaya koyarak, bu sınırlılığı aşmak amacıyla Koşullu Riske Maruz Değer (Conditional Value-at-Risk – CVaR) ölçütünü geliştirmiş ve doğrusal programlama teknikleriyle uygulanabilir hale getirmiştir. Bu yaklaşımı daha da ileri taşıyan Molina Barreto ve Ishimura (2023) ise, Archimedean kopula ailesi üzerinden türettikleri çok değişkenli kopula-tabanlı CVaR modelinde bağımlılık yapısını risk ölçümüne entegre etmiş ve yöntemin hem kuramsal hem de ampirik geçerliliğini ortaya koymuştur. Klasik VaR literatürü, yöntem seçiminin dağılım varsayımı ve volatilité dinamiklerine duyarlı olduğunu; kopula literatürü ise portföy bileşenleri arasındaki doğrusal olmayan ve/veya kuyruk bağımlılıklarını modele dahil etmenin VaR/CVaR tahminlerinin doğruluğunu belirgin biçimde artırdığını göstermektedir. Böylece, VaR’ın uygulama basitliği ile kopulaların bağımlılığı esnek biçimde temsil etme gücü birlikte kullanıldığında, portföy riskinin daha gerçekçi ve sağlam biçimde ölçülebileceği ortak bir bulgu olarak öne çıkmaktadır.

4. ANALİZ VE BULGULAR

Bu çalışmada temel amaç, GRAM ALTIN, BIST100 endeksi ve DOLAR/TL kuru olmak üzere üç finansal değişkenden oluşan eşit ağırlıklı bir portföy için Riske Maruz Değer (Value at Risk, VaR) hesaplamalarını kopula modelleri ile gerçekleştirmektir. Analiz kapsamında kullanılan veri seti, Ocak 1990 ile Şubat 2025 dönemini kapsayan aylık frekansta gözlemlerden oluşmaktadır. Bu kapsamda, portföyün farklı güven düzeylerinde (%95 ve %99) karşılaşılabileceği maksimum potansiyel kayıplar simülasyon temelli yöntemlerle tahmin edilmiştir. Gaussian Copula yöntemiyle varyans-kovaryans yapısı modellenmiş ve farklı güven düzeylerinde (%95 ve %99) olası maksimum zarar değerleri tahmin edilmiştir. Veri ön işleme aşamasında Pandas ve NumPy kütüphanelerinden yararlanılmış, değişkenler standart normal dağılıma dönüştürülerek Copula modellemesine uygun hale getirilmiştir. Ardından, Gaussian Copula modeli ile 10.000 adet yeni senaryo simüle edilerek portföy getirileri elde edilmiş ve bu getiriler üzerinden VaR değerleri hesaplanmıştır. Eş zamanlı olarak, her bir varlığın portföy riskine katkısını belirlemek amacıyla Marjinal VaR ve bileşen bazında risk katkı analizleri yapılmıştır.

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler

	KA (GRAM ALTIN)	BIST100	USD-TL
Gözlem Sayısı	421	421	421
Ortalama	0.02761	0.02420	0.02292
Standart Sapma	0.05211	0.12082	0.04755
Min	-0.12645	-0.49486	-0.08783
25%	-0.00364	-0.05112	-0.00398
50%	0.02612	0.02146	0.01909
75%	0.04952	0.08572	0.04456
Max	0.29858	0.58659	0.44602

Tablo 1’de verilen tanımlayıcı istatistikler, üç finansal değişkenin (24 Ayar Külçe Altın/Gram Altın getirisi - KA, BIST100 Endeksi getirisi - BIST, Dolar/TL kuru getirisi - USD) temel özelliklerini ortaya koymaktadır. Verilere bakıldığında, her üç varlığın da pozitif ortalama getiriye sahip olduğu görülmektedir. Külçe Altın (KA), ortalama %2.76’lık bir getiri sağlarken, BIST100 endeksi %2.42 ve USD/TL kuru %2.29’luk bir getiriye sahiptir. Ancak standart sapmalar incelendiğinde, BIST100 endeksinin en yüksek oynaklığa (%12.08) sahip olduğu, USD/TL kurunun %4.75 ve Gram Altın’ın %5.21 oynaklık sergilediği gözlemlenmektedir. Bu durum, BIST100’ün diğer varlıklara kıyasla daha riskli olduğunu göstermektedir.

Minimum ve maksimum değerler incelendiğinde, BIST100’ün en büyük negatif getiriyi (-%49.49) ve en büyük pozitif getiriyi (%58.65) sunduğu görülmektedir. Bu, piyasa endeksinin oldukça volatil olduğunu ve büyük fiyat dalgalanmalarına maruz kaldığını göstermektedir. Gram altının getirisi -%12.64 ile %29.86 arasında değişirken, USD/TL kuru getirisi -%8.78 ile %44.60 arasında dalgalanmıştır.

Yüzdeler dilimlere bakıldığında, üç varlık için de medyan (50. yüzdeler dilim) getirilerin ortalamaya yakın olduğu görülmektedir. Örneğin, KA’nın medyan getirisi %2.61 iken, ortalama getirisi %2.76’dır. Benzer şekilde, BIST100’ün medyan getirisi %2.15, ortalama getirisi %2.42’dir. USD/TL için de bu değerler birbirine yakındır. Bu durum, verilerin normal dağılıma yakın bir seyir izlediğini düşündürmektedir.

Finansal açıdan değerlendirildiğinde, yatırımcılar için BIST100’ün daha yüksek getiri potansiyeline sahip olmasına rağmen yüksek volatiliteye sahip olduğu unutulmamalıdır. Altın ve USD/TL kuru ise nispeten daha istikrarlı seyretilmekte ve oynaklıkları BIST100’den daha düşük seviyelerde kalmaktadır. Yatırımcılar için bu üç varlık arasında çeşitlendirme yaparak portföy riskini optimize etmek, portföy yönetimi açısından önemli bir strateji olabilir. Özellikle altın ve döviz, kriz dönemlerinde güvenli liman olarak değerlendirilebilirken, BIST100 daha riskli ancak yüksek getiri potansiyeline sahip bir yatırım aracı olarak öne çıkmaktadır.

Şekil 1. Değişkenlerin Zaman Serisi Grafiği

Şekil 1’de, Gram Altın (KA), BIST100 Endeksi (BIST) ve Dolar/TL kuru (USD) getirilerinin Ocak 1990 – Şubat 2025 dönemini kapsayan aylık zaman serisi grafiği yer almaktadır. Grafik, finansal varlıkların zaman içerisindeki dalgalanmalarını, trend değişimlerini ve oynaklık düzeylerini görsel olarak ortaya koymaktadır. Matplotlib kütüphanesi kullanılarak oluşturulan bu grafik, özellikle uzun dönemli volatilitelerinin ve kriz dönemlerindeki ani hareketlerin belirlenmesine imkân tanımaktadır. Grafikten görüldüğü üzere, BIST100 endeksi diğer iki varlığa kıyasla daha yüksek oynaklık sergilemektedir.

Şekil 2. Portföy Varlıkları Arasındaki Korelasyon İlişkisi

Şekil 2’de gösterilen korelasyon matrisi, Gram Altın, BIST100 endeksi ve Dolar-TL kuru arasındaki ilişkileri göstermektedir. Finansal analiz açısından değerlendirildiğinde, Gram Altın ile Dolar-TL kuru arasında 0.6939 gibi yüksek ve pozitif bir korelasyon bulunmaktadır. Bu, iki varlığın birlikte hareket etme eğiliminde olduğunu, yani dolar kurundaki artışların genellikle gram altın fiyatlarını da yukarı çektiğini göstermektedir. Türkiye gibi döviz kuru dalgalanmalarının altın fiyatlarını doğrudan etkilediği ekonomilerde, bu güçlü ilişki beklenen bir durumdur.

BIST100 endeksi ile Gram Altın arasındaki korelasyon ise -0.0665 olup, oldukça zayıf ve negatif bir ilişkiyi işaret etmektedir. Bu durum, hisse senedi piyasalarının ve altının genellikle farklı dinamiklere sahip olduğunu, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimlerinin arttığı dönemlerde altına yönelme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Ancak bu zayıf korelasyon, iki varlık arasında net bir ters yönlü ilişki olmadığına da işaret etmektedir.

BIST100 endeksi ile Dolar-TL kuru arasındaki korelasyon -0.0158 gibi oldukça düşük bir değere sahiptir. Bu, dolar kurundaki değişimlerin BIST100 endeksi üzerindeki etkisinin oldukça sınırlı olduğunu göstermektedir. Ancak, bu korelasyon zaman içinde değişebilir; özellikle küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kuru dalgalanmaları ve sermaye akımları gibi faktörler bu ilişkiyi güçlendirebilir veya tersine çevirebilir.

Genel olarak, bu korelasyon matrisi Türkiye’de finansal varlıklar arasındaki ilişkilerin karmaşıklığını ve yatırımcıların farklı ekonomik koşullara nasıl tepki verdiğini anlamak açısından önemlidir. Özellikle Gram Altın ile Dolar-TL kurunun yüksek pozitif korelasyonu, yatırımcıların enflasyonist baskılar ve kur dalgalanmaları karşısında altını güvenli liman olarak gördüklerini destekleyen bir bulgu olarak değerlendirilebilir.

Şekil 3, finansal verilerin getirilerinin dağılımları ile %99 ve %95 güven düzeyinde hesaplanan VaR değerlerini görselleştirmektedir. Her bir grafik, belirli bir finansal varlık veya endeksin getirilerini içeren bir histogram sunmaktadır. Histogramın üzerinde, kırmızı kesikli çizgi, %99 ve %95 güven düzeyinde hesaplanan VaR değerini işaret etmektedir. Bu çizgi, yatırımcıya, belirli bir zaman diliminde %99 veya %95 olasılıkla gerçekleşebilecek maksimum kaybı göstermektedir. Grafikteki diğer veriler, getirilerin genel dağılımını ve volatilitiyi ifade etmektedir.

Şekil 3. Değişkenlerin VaR Değerleri ve Getiri Dağılımları

Tablo 2’de KA, BIST ve USD değişkenlerine ait ortalama getiri, standart sapma ve %95 ile %99 güven düzeyinde hesaplanan Value at Risk (VaR) değerleri sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar, her bir varlık sınıfının taşıdığı riskin büyüklüğü ve yatırımcı açısından olası kayıp senaryolarını karşılaştırmalı bir şekilde analiz etmeye olanak sağlamaktadır.

Tablo 2. Değişkenlerin Getiri, Risk ve Value at Risk (VaR) Göstergeleri (%95 ve %99)

Değişken	Ortalama Getiri	Standart Sapma	%95 Güven Düzeyinde VaR	%99 Güven Düzeyinde VaR
KA	0.0276	0.052	-0.0856	-0.1211
BIST	0.0242	0.1207	-0.1985	-0.2807
USD	0.0229	0.0475	-0.0781	-0.1105

Finansal açıdan bakıldığında, ilgili varlıklar arasında en yüksek ortalama getiriyi Gram Altın (KA) sağlamaktadır (%2.76). Bu, KA’nın getiriler açısından daha avantajlı bir pozisyona sahip olduğunu göstermektedir. Ancak, yüksek getiri düzeyi her zaman düşük risk anlamına gelmemektedir. Zira, risk ölçüsü olarak kullanılan standart sapma ve VaR değerleri, KA’nın BIST kadar olmasa da belirli bir volatiliteye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. KA’nın standart sapması %5.20 seviyesindedir; bu oran BIST’te %12.07 ile oldukça yüksektir. USD ise %4.75’lik düşük bir volatilitayla daha istikrarlı bir yatırım aracı görünümündedir.

Parametrik (Varyans-Kovaryans) yöntemiyle hesaplanan VaR değerleri, getirilerin normal dağıldığını varsayar ve standart sapmaya dayalı bir risk ölçümü sunar. Bu yöntemde, belirli bir güven seviyesinde (örneğin %95 için -1.645 ve %99 için -2.33 Z-skoru kullanılarak) en kötü kaybın ne kadar olabileceği tahmin edilir. VaR analizine göre, %95 güven düzeyinde KA için aylık maksimum beklenen kayıp %8.56, BIST için %19.85 ve USD için %7.81’dir. Güven düzeyi %99’a yükseltildiğinde bu riskler sırasıyla %12.11, %28.07 ve %11.05’e ulaşmaktadır. Bu bulgular, volatilitesi yüksek olan varlıkların (özellikle BIST gibi hisse senedi piyasaları) yüksek potansiyel kayıplara neden olabileceğini göstermektedir. Özellikle BIST’in %99 güven düzeyinde -%28.07’lik VaR değeri, yüksek derecede piyasa riski içerdiğini ve bu riskin yatırımcı açısından ciddi potansiyel kayıplar barındırdığını açıkça ortaya koymaktadır.

Bu sonuçlar yatırımcıların risk-getiri tercihleriyle yakından ilişkilidir. Gelişmekte olan piyasalarda, özellikle hisse senedi piyasaları, yapısal dalgalanmalara, politik belirsizliklere ve küresel finansal şoklara karşı daha hassas bir yapı sergileyebilir. BIST'in yüksek VaR değerleri, Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde piyasa derinliğinin sınırlı oluşu, bilgi asimetrisi ve yatırımcı davranışlarındaki irrasyonellik gibi faktörlerle açıklanabilir. Buna karşılık, USD gibi döviz varlıkları genellikle daha düşük volatilitelere sahip olmaları ve uluslararası likidite sağlayıcı rolü nedeniyle görece daha istikrarlı ve korunaklı yatırım araçları olarak öne çıkmaktadır. Gram altın (KA), analiz dönemi itibarıyla %2.76 ile en yüksek ortalama günlük getiriyi sunmaktadır. Bu durum, altının yatırımcılar açısından yalnızca bir güvenli liman değil, aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli taşıyan bir varlık olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tür bir varlık profili, özellikle kriz dönemlerinde yatırımcıların portföylerini koruma amacıyla tercih ettikleri bir karakteristik sergiler. Altının hem TL cinsinden değer kazanması hem de küresel piyasalardaki emtia fiyatlarındaki artış, bu performansa katkı sunmuş olabilir.

Frank kopulası, simetrik fakat kuyruk bağımlılığı zayıf olan bir Archimedean yapıya sahiptir. Bu nedenle model, özellikle orta düzey korelasyon bölgelerinde etkili olup, finansal seriler arasında görülen eşzamanlı hareketleri (co-movement) yakalamada kullanılır (Nelsen, 2006; Di Clemente ve Romano, 2021).

Şekil 4'te her bir değişken çifti için elde edilen özet istatistikler, simüle edilmiş veri karşılaştırmaları ve %99 güven düzeyinde hesaplanan Value at Risk (VaR) sonuç görselleri verilmiştir.

Şekil 4. Değişken Çiftlerinin Gerçek ve Simüle Edilmiş Frank Kopula Saçılım ve Değer Grafikleri

Not: Şekil 4'te, Frank kopulası ile elde edilen bağımlılık yapısının görselleştirilmesi sunulmuştur. Mavi noktalar gerçek gözlemleri, kırmızı noktalar ise kopula modelinden simüle edilen verileri göstermektedir. Sağdaki histogramlar, her bir varlığın %99 güven düzeyinde tahmin edilen VaR değerlerini göstermekte olup, gerçek ve simüle edilmiş dağılımlar arasındaki benzerlik modelin bağımlılık yapısını başarılı biçimde yansıttığını göstermektedir.

Şekil 4'te sunulan sonuçlar, seçilen değişken çiftleri (KA-BIST, KA-USD, USD-BIST) arasındaki doğrusal olmayan bağımlılık yapısının Frank kopulası yöntemiyle analiz edildiğini göstermektedir. Her bir değişken çifti için marjinal dağılımlar normalize edilmiş, olasılık integral dönüşümü (PIT) ile $U(0,1)$ aralığına taşınmış ve ardından Frank kopulası parametreleri maksimum olabilirlik yöntemiyle tahmin edilmiştir. Tahmin edilen kopulalar aracılığıyla sentetik veri setleri simüle edilerek, gerçek ve üretilmiş veriler karşılaştırmalı biçimde

değerlendirilmiştir. Bu analiz doğrudan bir portföy oluşturma işlemi değildir; bunun yerine değişken çiftleri arasındaki bağımlılık yapısını ve ortak risk dinamiklerini ortaya koyar. Başka bir ifadeyle, kopula modeli portföy getirisini hesaplamamakla birlikte, ileride gerçekleştirilecek portföy Value at Risk (VaR) veya beklenen zarar analizleri için risk yapısına ilişkin temel parametreleri sağlar.

Frank kopulasının simetrik ancak kuyruk bağımlılığı zayıf yapısı nedeniyle elde edilen sonuçlar, özellikle orta düzey korelasyon bölgelerinde portföy benzeri ilişkilerde ortak risk davranışını etkili biçimde yakalamaktadır. %99 güven düzeyinde hesaplanan VaR değerleri, özellikle BIST değişkeninin diğer varlıklara kıyasla daha yüksek volatilitelere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgular, risk yönetimi açısından kopula temelli bağımlılık modellemesinin, tekil korelasyon analizlerine kıyasla daha açıklayıcı ve işlevsel bir yapı sunduğunu göstermektedir (Cherubini vd., 2004; Embrechts vd., 2002). Görsel yoğunluğu artırmamak amacıyla %95 güven düzeyindeki saçılım ve değer grafiklerine çalışmada yer verilmemiş, ancak ilgili değişken çiftlerine ilişkin sonuçlar metin içinde raporlanmıştır.

Değişken çiftlerine ilişkin özet istatistikler ve Frank kopulası yöntemiyle elde edilen %99 ve %95 güven düzeyindeki Value at Risk (VaR) sonuçları Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Değişken Çiftlerine Ait VaR ve İstatistiksel Sonuçlar (%99 ve %95)

Varlık Çifti	Varlık	Gerçek Ortalama	Gerçek Std. Sapma	Simüle Ortalama	Simüle Std. Sapma	VaR (%99)
KA – BIST	KA	0.0276	0.0521	0.027	0.0536	-0.1246
KA – BIST	BIST	0.0242	0.1208	0.0219	0.1208	-0.2809
KA – USD	KA	0.0276	0.0521	0.0248	0.0494	-0.1150
KA – USD	USD	0.0229	0.0475	0.0218	0.0466	-0.1085
USD – BIST	USD	0.0229	0.0475	0.0215	0.0463	-0.1078
USD – BIST	BIST	0.0242	0.1208	0.0211	0.1176	-0.2736
						VaR (%95)
KA – BIST	KA	0.0276	0.0521	0.0268	0.0511	-0.0841
KA – BIST	BIST	0.0242	0.1208	0.0145	0.1147	-0.1886
KA – USD	KA	0.0276	0.0521	0.027	0.0515	-0.0847
KA – USD	USD	0.0229	0.0475	0.0233	0.0477	-0.0784
USD – BIST	USD	0.0229	0.0475	0.0209	0.0479	-0.0788
USD – BIST	BIST	0.0242	0.1208	0.019	0.1213	-0.1996

Tablo 3'te %99 güven düzeyinde aylık verilere dayalı olarak elde edilen sonuçlar, varlık çiftleri arasında farklı düzeylerde risk aktarımı bulunduğunu göstermektedir. KA–BIST çifti için hesaplanan Value at Risk (VaR) değerleri, KA için yaklaşık %12,5, BIST için ise %28,1 oranında olası maksimum aylık kayba işaret etmektedir. Benzer biçimde, KA–USD çifti için elde edilen VaR değerleri (%11,5 ve %10,9) orta düzeyde bir risk etkileşimini göstermekte, USD–BIST çiftinde ise BIST'teki yüksek oynaklık nedeniyle bu oran yaklaşık %27,4 düzeyine ulaşmaktadır.

Yine Tablo 3'te verilen ve %95 güven düzeyinde elde edilen VaR sonuçları, daha düşük güven düzeyinde beklenen maksimum kayıpların azaldığını göstermektedir. KA–BIST çifti için olası maksimum aylık kayıplar KA için yaklaşık %8,4, BIST için ise %18,9 düzeyindedir. KA–USD çifti benzer biçimde orta düzey bir risk düzeyi sergilemekte olup, KA ve USD için olası maksimum kayıplar sırasıyla %8,5 ve %7,8 olarak tahmin edilmiştir. USD–BIST çiftinde ise USD için yaklaşık %7,9, BIST için ise %20 civarında bir kayıp riski hesaplanmıştır. Genel olarak, daha düşük güven düzeyinde tahmin edilen bu VaR değerleri, riskin normal piyasa koşullarında nispeten sınırlı kaldığını göstermektedir.

Tablo 3'teki gerçek ve simüle edilmiş serilerin ortalama ve standart sapma değerlerinin birbirine oldukça yakın olması (örneğin BIST için 0,1208'e karşı 0,1213; KA için 0,0521'e karşı 0,0511; USD için 0,0475'e karşı 0,0477–0,0479), Frank kopulası modelinin değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını her iki güven düzeyinde de tutarlı biçimde temsil ettiğini göstermektedir. Bu sonuçlar, özellikle BIST'in yüksek volatilitesi nedeniyle sistematik risk bileşeninde baskın bir rol oynadığını, KA ve USD'nin ise görece daha dengeli bir risk profiline sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

4.1. Kopula Tabanlı İkili Portföy Bağımlılık Analizi ve VaR Tahmini

Bu bölümde, üç ayrı ikili portföy (KA–BIST, KA–USD ve USD–BIST) için bağımlılık yapısı ve risk tahmini yapılmıştır. Her bir portföy iki varlıktan eşit ağırlıkla (%50–%50) oluşturulmuştur. Analizde, Archimedean kopula ailesinden Gumbel ve Clayton kopulaları başlangıçta uygulanmış, ancak tahmin sürecinde yakınsama başarısızlıkları gözlemlendiğinden dolayı simetrik bağımlılık yapısını daha uygun şekilde temsil eden Frank kopulası tercih edilmiştir. Bu durum, incelenen varlık çiftlerinin belirgin bir üst veya alt kuyruk bağımlılığına sahip olmadığını, buna karşın orta düzeyde ve simetrik bir korelasyon yapısına sahip olduklarını göstermektedir.

Analiz sürecinde öncelikle her değişkenin marjinal dağılımı, finansal getirilerin normal dağılıma kıyasla daha kalın kuyruklara sahip olması nedeniyle Student-t dağılımı (serbestlik derecesi = 5) kullanılarak tahmin edilmiş ve olasılık integral dönüşümü (PIT) yardımıyla veriler $U(0,1)$ aralığına taşınmıştır. Ardından, her bir değişken çifti için uygun kopula seçimi yapılmış ve Frank kopulasının bağımlılık parametresi (θ) maksimum olabilirlik yöntemiyle tahmin edilmiştir. Tahmin edilen kopulalar aracılığıyla bağımlı U ve V çiftleri simüle edilerek, norm.ppf dönüşümü yardımıyla orijinal ölçekteki değerlere geri dönüştürülmüştür. Elde edilen simüle edilmiş verilerden hem tekil varlıklar hem de eşit ağırlıklı portföyler için VaR değerleri hesaplanmıştır. Analizler %99 ve %95 güven düzeylerinde ayrı ayrı gerçekleştirilmiş ve bu düzeylerde elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı biçimde değerlendirilmiştir. Son olarak, gerçek ve simüle edilmiş veri setleri arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmış, böylece Frank kopulasının bağımlılık yapısını temsil etmedeki başarısı test edilmiştir. Bu yöntem, doğrusal korelasyon analizlerinin ötesine geçerek finansal varlıklar arasındaki doğrusal olmayan etkileşimleri ortaya koymayı amaçlamaktadır (Cherubini VD., 2004; Embrechts vd., 2002; McNeil vd., 2015).

Tablo 4. İkili Portföylerde Kopula Tabanlı Korelasyon ve VaR Sonuçları (%99 ve %95)

Varlık Çifti	Korelasyon (Gerçek)	Korelasyon (Simüle)	VaR – Varlık 1	VaR – Varlık 2	Portföy VaR (%99)
KA – BIST	-0.0665	-0.0909	-0.0973	-0.2468	-0.1215
KA – USD	0.694	0.561	-0.0894	-0.0949	-0.0654
USD – BIST	-0.0158	-0.1454	-0.0963	-0.2331	-0.1218
Varlık Çifti	Korelasyon (Gerçek)	Korelasyon (Simüle)	VaR – Varlık 1	VaR – Varlık 2	Portföy VaR (%95)
KA – BIST	-0.0665	-0.1130	-0.0585	-0.1646	-0.0741
KA – USD	0.694	0.6806	-0.0517	-0.0494	-0.0428
USD – BIST	-0.0158	-0.1244	-0.0547	-0.1487	-0.0669

Not: VaR değerleri, getirilerin alt kuantilini göstermekte olup negatif işaret olası maksimum kaybın yönünü ifade etmektedir. Portföy VaR hesaplamalarında her varlık %50 oranında ağırlıklandırılmıştır. Analizler hem %99 hem de %95 güven düzeylerinde gerçekleştirilmiş olup, bu düzeyler sırasıyla uç risk senaryolarını (tail risk) ve normal piyasa koşullarındaki olası kayıpları temsil etmektedir.

Tablo 4'te sunulan korelasyon ve VaR sonuçları, ikili portföyler arasında değişen düzeylerde bağımlılık ve risk aktarımı bulunduğunu göstermektedir. Gerçek ve simüle edilmiş korelasyon katsayılarının birbirine yakın olması, Frank kopulasının varlık çiftleri arasındaki bağımlılık yapısını büyük ölçüde doğru yansıttığını göstermektedir. Özellikle KA–USD çifti için güçlü pozitif korelasyonun (yaklaşık 0.69) simülasyonda da benzer şekilde korunması, modelin ortak hareket eğilimini başarılı biçimde yakaladığını ortaya koymaktadır.

Tablo 4'te gösterilen ve %99 güven düzeyinde elde edilen sonuçlar, finansal stres dönemlerinde ortaya çıkabilecek maksimum olası kayıpları temsil etmektedir. Buna göre, KA–BIST portföyü için yaklaşık %12,2, KA–USD portföyü için %6,5 ve USD–BIST portföyü için %12,2 düzeyinde maksimum aylık kayıplar tahmin edilmiştir. Bu durum, özellikle BIST'in diğer varlıklara göre daha yüksek volatiliteye sahip olduğunu doğrulamaktadır. %95 güven düzeyindeki sonuçlar ise daha ılımlı piyasa koşullarını yansıtmakta olup, olası maksimum kayıplar KA–BIST portföyü için yaklaşık %7,4, KA–USD için %4,3 ve USD–BIST için %6,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Genel olarak, korelasyon ve VaR sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, Frank kopulasının özellikle orta düzey bağımlılık yapılarında güçlü bir temsil yeteneği sunduğu görülmektedir. Model, KA–USD gibi pozitif ve orta kuvvette korelasyona sahip varlık çiftlerinde (gerçek ve simüle korelasyon değerlerinin yakınlığıyla da doğrulandığı üzere) bağımlılık yapısını başarılı biçimde yansıtmıştır. Bununla birlikte, Frank kopulasının simetrik yapısı nedeniyle aşırı dalgalanma dönemlerinde ortaya çıkan kuyruk bağımlılıklarını, özellikle BIST içeren çiftlerde gözlenen yüksek oynaklık koşullarını, tam olarak yakalayamadığı anlaşılmaktadır. Bu durum, Frank kopulasının üst ve alt kuyruklarda farklı yoğunlaşmaların bulunduğu finansal veri setlerinde uç risklerin temsilinde sınırlı bir performans gösterebildiğine işaret etmektedir (Joe, 2014; Nelsen, 2006).

4.2. Gaussian Kopula Tabanlı Üçlü Portföyde VaR Hesaplaması

Bu bölümde, KA, BIST ve USD getirilerinden oluşan üç değişkenli bir portföy için eşit ağırlık (%33,33) varsayımı altında risk analizi gerçekleştirilmiştir. Portföydeki varlıklar arasındaki bağımlılık yapısı Gaussian kopula yöntemiyle modellenmiş ve 10.000 senaryo üzerinden simülasyon gerçekleştirilmiştir. Simüle edilen getiriler aracılığıyla portföy için hem %95 hem de %99 güven seviyelerinde VaR hesaplanmış, altın, bors ve dolar kuru ile oluşturulan portföy getirilerinin dağılımı ve VaR değerleri ile her bir varlığın portföy riskine katkısı Şekil 5'te görsel olarak verilmiştir.

Şekil 5. Portföy Getirileri Dağılımı ve Her Bir Varlığın Portföy Riskine Katkısı

Şekil 5’te görüldüğü üzere, portföyün getirileri yaklaşık olarak normal dağılım göstermektedir. %95 güven düzeyinde portföyün VaR değeri -0.0519, %99 güven düzeyinde ise -0.0929 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, portföyün sırasıyla %5 ve %1 olasılıkla bu oranların üzerinde zarar etme riskini taşıdığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, %99 güven düzeyinde portföyün en kötü %1’lik senaryolarında günlük bazda %9.29’a kadar kayıp yaşanabileceği öngörülmektedir.

Tablo 5. Üç Varlıktan (KA, BIST, USD) Oluşan Portföye İlişkin VaR Sonuçları (%95 ve %99)

Varlık	Portföy Ağırlığı	Risk Katkısı (%95 Güven Düzeyi)	Risk Katkısı (%99 Güven Düzeyi)
KA	0.3333	0.0093	0.0089
BIST	0.3333	0.0309	0.0313
USD	0.3333	0.0086	0.0077
Toplam	1.0000	-0.0519	-0.0929

Risk katkılarına bakıldığında, her iki güven düzeyinde de BIST’in portföy riskine en yüksek katkıyı yaptığı tespit edilmiştir. Tablo 5’e göre, BIST’in %99 güven düzeyindeki risk katkısı 0.0313 ile toplam riskin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. KA ve USD varlıklarının katkıları ise daha sınırlı düzeyde kalmıştır. Bu durum, özellikle BIST endeksinin oynaklık düzeyinin diğer varlıklara kıyasla daha yüksek olmasıyla açıklanabilir.

Elde edilen bulgular, portföydeki varlıkların eşit ağırlığa sahip olmalarına rağmen risk katkılarının aynı düzeyde olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, portföy yönetiminde sadece ağırlıkların değil, her varlığın portföy riskine yaptığı katkının da dikkate alınması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Şekil 5 ve Tablo 5, portföyün yapısal risk dağılımını ve maruz kalınan potansiyel zararları görsel ve sayısal olarak ortaya koymaktadır.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, Gram Altın (KA), BIST100 endeksi ve Dolar/TL kuru (USD) getirilerinden oluşan eşit ağırlıklı bir portföyün risk profili, kopula temelli bağımlılık modellemesi ve Riske Maruz Değer (VaR) çerçevesinde incelenmiştir. Ocak 1990–Şubat 2025 dönemine ait aylık veriler kullanılarak yürütülen analizler iki kademe gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, varlık çiftleri için bağımlılık yapısı Archimedean aileden Gumbel ve Clayton ile test edilmiş; yakınsama sorunları ve kuyruk bağımlılığını temsil sınırlılıkları nedeniyle simetrik ve orta düzey bağımlılığı daha iyi yansıtan Frank kopulası tercih edilmiştir. İkinci aşamada, üç varlığın eşzamanlı davranışını portföy düzeyinde temsilen Gaussian kopula uygulanmış, 10.000 senaryo üzerinden olasılıksal simülasyon yapılarak portföy VaR tahminleri üretilmiştir. Hesaplamalar Python ortamında, standart veri bilimi kütüphaneleri ve copulas paketleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen bulgular, portföyün aylık bazda yüzde 95 güven düzeyinde $-5,19$ ve yüzde 99 düzeyinde $-9,29$ oranında potansiyel kayıp taşıdığını göstermektedir. Bileşen düzeyinde risk ayrıştırması, toplam portföy riskinin başlıca kaynağının BIST100'ün yüksek oynaklığı olduğunu; KA ve USD'nin ise çeşitlendirme kanalıyla riski sınırlayıcı bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır. İkili bağımlılık analizlerinden elde edilen sonuçlar, KA–USD eşleşmesinde güçlü pozitif eş yönlü hareketin simülasyonlarda da korunduğunu, buna karşılık BIST'in dahil olduğu çiftlerde VaR büyüklüklerinin hisse piyasası oynaklığına duyarlı biçimde arttığını göstermektedir. Bu bulgular, portföy nominal olarak eşit ağırlıklı kurgulansa dahi, risk katkılarının eşit dağılmadığını ve risk mimarisinin varlıkların volatilité ve bağımlılık özelliklerine göre asimetrik biçimde şekillendiğini teyit etmektedir.

Literatürle karşılaştırıldığında bu çalışmanın sonuçları birkaç açıdan tutarlıdır. İlk olarak, doğrusal korelasyona dayalı varyans–kovaryans yaklaşımlarının tek başına yeterli olmadığı; bağımlılık yapısının esnek biçimde modellenmesinin gerekliliği yönündeki bulgular, kopula literatüründe vurgulanan temel argümanlarla uyumludur (Cherubini vd., 2004; Embrechts vd., 2002; McNeil vd., 2015). İkinci olarak, Frank kopulasının simetrik yapı ve zayıf kuyruk bağımlılığı özellikleri nedeniyle orta bağımlılık rejimlerinde tatminkâr performans sergilerken, uç kuyruklarda duyarlılığının sınırlı kalabileceği yönündeki saptamalar literatürdeki metodolojik değerlendirmelerle örtüşmektedir (Nelsen, 2006; Joe, 2014; Di Clemente ve Romano, 2021). Üçüncü olarak, simülasyon temelli VaR tahminlerinin, tarihsel ve parametrik yaklaşımlara kıyasla özellikle rejim değişimlerine ve dağılımın kalın kuyruklarına karşı daha esnek olduğuna dair bulgumuz, VaR yöntemlerinin bağlamsal performans farklılıklarını gösteren çalışmalarla paraleldir (Rockafellar ve Uryasev, 2002; Fantazzini, 2008; Byun ve Song, 2021; ayrıca yerli yazında Yıldırım ve Çolakyan, 2014; Ural, 2018; Avşarlıgil vd., 2015). Bu bütünlük içinde, çalışmamızın özgün katkısı; Türkiye piyasaları bağlamında KA–USD yüksek eş-hareketinin portföy risk mimarisini nasıl belirlediğini ve BIST kaynaklı oynaklığın toplu risk üzerindeki belirleyici etkisini, kopula temelli çok değişkenli simülasyon ve bileşen risk ayrıştırmasıyla birlikte, aynı çatı altında göstermesidir.

Elde edilen bulgular, portföy riskinin yalnızca oynaklığa değil, aynı zamanda varlıklar arasındaki ilişki yapısına da bağlı olduğunu göstermektedir. Bu durum, yatırım ve risk yönetimi süreçlerinde geleneksel korelasyon temelli yaklaşımların tek başına yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Uygulama açısından bakıldığında, portföy yöneticileri için eşit ağırlıklı stratejilerin toplam riski dengelemekte her zaman etkin olmadığı görülmüştür. Özellikle hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmaların arttığı dönemlerde, risk odaklı ağırlıklandırma ve çeşitlendirme yöntemlerinin daha dengeli sonuçlar verebileceği değerlendirilmektedir. Kurumlar ve politika yapıcılar açısından ise kopula tabanlı modellerin stres testlerinde kullanılması, piyasa değişkenleri arasındaki eşzamanlı hareketlerin ve ani şokların daha gerçekçi biçimde analiz edilmesine katkı sağlayabilir. Bu sayede, özellikle kriz dönemlerinde risklerin daha erken tespit edilmesi mümkün olacaktır.

Gelecek çalışmalar için, farklı kopula türlerinin (örneğin t-kopula veya asimetrik yapılar) ve alternatif dağılımların kullanıldığı karşılaştırmalı analizler yapılabilir. Ayrıca, kriz dönemleri ve yapısal kırılmaların ayrı ayrı incelendiği uygulamalar, elde edilen sonuçların sağlamlığını güçlendirecektir.

Genel olarak, elde edilen bulgular portföy riskinin yalnızca volatilitéye değil, aynı zamanda finansal varlıklar arasındaki doğrusal olmayan bağımlılık yapısına da duyarlı olarak belirlendiğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, kopula temelli yaklaşımlar, klasik varyans–kovaryans modellerine kıyasla finansal riskin daha bütüncül ve gerçekçi biçimde ölçülmesine olanak sağlamaktadır. Çalışma sonuçları, kopula yöntemlerinin hem yatırımcılar hem de politika yapıcılar açısından, karmaşık piyasa koşullarında riskin daha doğru değerlendirilmesi, stres testlerinin daha isabetli tasarlanması ve portföy çeşitlendirmesinin daha etkin biçimde yönetilmesi için güçlü ve esnek bir analitik araç sunduğunu göstermektedir.

KAYNAKÇA

- Ab Razak, R., & Ismail, N. (2016). Portfolio risks of bivariate financial returns using copula-VaR approach: A case study on Malaysia and US stock markets. *Global journal of pure and applied mathematics*, 12(3), 1947-1964.
- Akan, B., Oktay, A., & Tüzün, Y. (2003). Parametrik Riske Maruz Değer yöntemi ve Türkiye uygulaması. *Bankacılar Dergisi*, 45(14), 29–39.
- Aksel, K. H., 2001, Riske Maruz Değerin Özellikleri, *Active Bankacılık ve Finans Dergisi*, Mart-Nisan, 17, 62-71.
- Anisha, E., Maruddani, D. A. I., & Suparti. (2021). Copula Frank untuk perhitungan Value at Risk portofolio bivariat pada model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. *Jurnal Gaussian*, 10(4), 562–572. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/gaussian>
- Ardhitha, T., Sulistianingsih, E., & Satyahadewi, N. (2023). Value at risk analysis on blue chip stocks portfolio with Gaussian copula. *BAREKENG: Journal of Mathematics and Its Applications*, 17(3), 1739–1748. <https://doi.org/10.30598/barekengvol17iss3pp1739-1748>
- Avşarlıgil, N., Demir, Y., & Doğru, E. (2015). Riske maruz değer ölçüm yöntemleri aracılığıyla BİST’te işlem gören spor kulüpleri üzerine bir uygulama. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(1), 81–107.
- Bozkuş, S. (2005). Risk ölçümünde alternatif yaklaşımlar: Riske maruz değer (VaR) ve beklenen kayıp (ES) uygulamaları. *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 20(2), 27–45.
- Byun, K., & Song, S.(2021). Value at Risk of portfolios using copulas. *Communications for Statistical Applications and Methods*, 28(1), 59-79.
- Cherubini, U., Luciano, E., & Vecchiato, W. (2004). *Copula Methods in Finance*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118673331>
- Cortese, F. P. (2019). Tail dependence in financial markets: A dynamic copula approach. *Risks*, 7(4), 116.
- Çatal, D., & Albayrak, R. S. (2013). Riske Maruz Değer Hesabında Karışım Kopula Kullanımı: Dolar-Euro Portföyü. *Journal of Yasar University*, 8(31), 5187-5202.
- Çelik, S. (2022). Copula ile portföy riskinin hesaplanması: BİST100 ve USD kuru üzerine bir uygulama. *International Journal of Applied Economic and Finance Studies*, 7(2), 1–14.
- Demireli, E., & Taner, B. (2009). Risk yönetiminde riske maruz değer yöntemleri ve bir uygulama. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 14(3), 127–148.
- Di Clemente, A., & Romano, C. (2021). *Calibrating and Simulating Copula Functions in Financial Applications*. *Frontiers in Applied Mathematics and Statistics*, 7, 642210. <https://doi.org/10.3389/fams.2021.642210>
- Di Clemente, A., & Romano, C. (2021). Calibrating and simulating copula functions in financial applications. *Frontiers in Applied Mathematics and Statistics*, 7, 642210. <https://doi.org/10.3389/fams.2021.642210>
- Embrechts, P., McNeil, A. J., & Straumann, D. (2002). Correlation and Dependence in Risk Management: Properties and Pitfalls. In Dempster, M. (Ed.), *Risk Management: Value at Risk and Beyond* (pp. 176–223). Cambridge University Press.
- Evcı, S., & Kandır, S. Y. (2015). Endüstriyel metal piyasasında piyasa riskinin ölçülmesi: Riske maruz değer (VaR) yöntemi ile bir uygulama. *Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 8(1), 157–170.

- Fantazzini, D. (2008). Dynamic copula modelling for value at risk. *Frontiers in Finance and Economics*, 5(2), 72–108.
- Gürsakar, S. (2007). Hisse senedi ve döviz piyasası risklerinin riske maruz değer yöntemi ile karşılaştırılması. *Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 26(2), 61–76.
- Haverinen, P. (2024). *Comparing traditional VaR with copula-based VaR in extreme market volatility* [Bachelor's thesis, Turku School of Economics].
- Hendricks, D. (1996). Evaluation of value-at-risk models using historical data. *Economic policy review*, 2(1).
- Hull, J., & White, A. (1998). Value at risk when daily changes in market variables are not normally distributed. *Journal of derivatives*, 5, 9-19.
- Joe, H. (2014). *Dependence Modeling with Copulas*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/b17116>
- Kayahan, C., & Topal, Y. (2009). Tarihsel riske maruz değer (RMD) finansal riskleri açıklamada yeterli midir? *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 14(1), 179–198.
- Koldere Akın, Y., & Akduğan, U. (2012). Finansal piyasalarda risklerin belirlenmesinde riske maruz değer yöntemine ilişkin bir uygulama. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(1), 225–236.
- Korkmaz, T., & Bostancı, A. (2011). RMD hesaplamalarında volatilité tahminleme modellerinin karşılaştırılması ve Basel II yaklaşımına göre geriye dönük test edilmesi: İMKB 100 endeksi uygulaması. *Business and Economics Research Journal*, 2(3), 1–17.
- Korkmaz, T. ve Pekkaya, M. (2005), *Excel Uygulamalı Finans Matematiği*, Ekin Kitabevi, Ankara.
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2015). *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*. Princeton University Press.
- Molina Barreto, A. M., & Ishimura, N. (2023). Remarks on a copula-based conditional value at risk for the portfolio problem. *Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management*, 30(3), 150-170.
- Najiha, A., Herdiani, E. T., & Tinungki, G. M. (2023). The application of Gumbel copula to estimate Value at Risk with backtesting in telecommunication stock. *BAREKENG: Journal of Mathematics and Its Applications*, 17(1), 0245–0252. <https://doi.org/10.30598/barekengvol17iss1pp0245-0252>
- Nelsen, R. B. (2006). *An introduction to copulas*. New York, NY: Springer New York.
- Nguyen, V. L., & Huynh, V. N. (2014). Using conditional Copula to estimate Value-at-Risk in Vietnam's foreign exchange market. In *Econometrics of risk* (pp. 471-482). Cham: Springer International Publishing.
- Patton, A. J. (2006). Modelling asymmetric exchange rate dependence. *International economic review*, 47(2), 527-556.
- Pasieczna, A. H. (2021, June). Model Risk of VaR and ES Using Monte Carlo: Study on Financial Institutions from Paris and Frankfurt Stock Exchanges. In *Contemporary Trends and Challenges in Finance: Proceedings from the 6th Wroclaw International Conference in Finance* (pp. 75-85). Cham: Springer International Publishing.
- Rockafellar, R. T., & Uryasev, S. (2002). Conditional value-at-risk for general loss distributions. *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1443–1471.

- Sampid, M. G., & Hasim, H. M. (2018). Estimating value-at-risk using a multivariate copula-based volatility model: Evidence from European banks. *International economics*, 156, 175-192.
- Saifullah, M. D., Sa'adah, U., Andawaningtyas, K., & Handamari, E. W. (2024). Value at risk estimation for stock portfolio using the Archimedean copula approach. *Barekeng: Journal of Mathematics and Its Applications*, 18(3), 1779-1790. <https://doi.org/10.30598/barekengvol18iss3pp1779-1790>
- Sirait, K. B., & Simatupang, B. M. (2018). Exchange rate forecasting and value-at-risk estimation on Indonesian currency using copula method. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 92, 3rd International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME 2018), 92-98. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icame-18.2019.19>
- Syuhada, K., & Hakim, A. (2020). Modeling risk dependence and portfolio VaR forecast through vine copula for cryptocurrencies. *PLoS One*, 15(12), e0242102.
- Taş, O., & İltüzer, Z. (2008). Monte Carlo simülasyon yöntemi ile riske maruz değer in İMKB30 endeksi ve DİBS portföyü üzerinde bir uygulaması. *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 23(1), 67-87.
- Tinungki, G. M., Siswanto, S., & Najiha, A. (2023). The Gumbel copula method for estimating value at risk: Evidence from telecommunication stocks in Indonesia during the COVID-19 pandemic. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(4), 242. <https://doi.org/10.3390/jrfm16040242>
- Ural, M. (2009). Riske maruz değer hesaplamasında alternatif yaklaşımlar. *BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi*, 3(2), 63-86.
- Uzunoğlu, M., Geçer, T., Eren, A. K., Kızıl, A., Onar, Ö. Ç. (2005), *Matlab ile Risk Yönetimi*, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
- Ural, M., & Adakale, T. (2009). Beklenen kayıp yöntemi ile riske maruz değer. *Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 17, 23-39.
- Yıldırım, H., & Çolakyan, A. (2014). Finansal yatırım araçlarında riske maruz değer uygulaması. *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 29(1), 1-24.
- Yılmaz, T., & Yıldız, B. (2022). Yatırımcıların risk iştahı endeksi ile korku endeksleri arasındaki ilişki: Türkiye'de ARDL ile ampirik bir uygulama. *Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi*, 7(3), 646-676.
- Yıldız, B. (2023). Finansal Gelişme ile Reel Kesim Güven Endeksi Arasındaki İlişkinin ARDL Sınır Testi ve Toda-Yamamoto Granger Nedensellik Testleriyle İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Uygulama. *Uluslararası Akademik Birikim Dergisi*, 6(2), 219-235.